

ANALISIS MODEL CIPP DALAM PROGRAM PEMBELAJARAN SEKOLAH INKLUSI PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Rahmatun Nisa¹, Taufik Arbain²

¹lchaarhmtnsa@gmail.com, ²opinibanua@gmail.com

Program Studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lambung Mangkurat

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni 2026

Revised Juni 2026

Accepted Juni 2026

Available Juni 2026

lchaarhmtnsa@gmail.com,

opinibanua@gmail.com

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

ABSTRAK

Program pendidikan inklusi di sekolah dasar di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) masih menghadapi berbagai tantangan meskipun telah dilakukan upaya untuk memperluas akses pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus (PDBK). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah inklusi telah memiliki landasan kebijakan yang jelas; namun, kesadaran dan sosialisasi masyarakat masih terbatas. Kendala utama meliputi kekurangan Guru Pembantu Khusus (GPK), fasilitas dan infrastruktur yang tidak memadai, dan implementasi Program Pembelajaran Individual (PPI) yang kurang optimal. Meskipun demikian, sekolah inklusi telah memberikan dampak positif melalui peningkatan akses pendidikan, interaksi sosial yang lebih baik, dan kesempatan belajar yang lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggal siswa. Oleh karena itu, penguatan kompetensi guru, peningkatan jumlah GPK, peningkatan fasilitas, dan peningkatan

kolaborasi antar pemangku kepentingan diperlukan untuk mendukung pendidikan inklusi yang lebih efektif dan merata di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Kata Kunci: Anak Berkebutuhan Khusus, Model Evaluasi CIPP, Program Sekolah Inklusi.

ABSTRACT

Inclusive education programs in elementary schools in North Penajam Paser Regency (PPU) still face various challenges despite efforts to expand educational access for students with special needs (PDBK). This study employed a descriptive qualitative method using interviews, observations, and documentation, with the CIPP (Context, Input, Process, Product) evaluation model. The findings reveal that inclusive schools already have a clear policy foundation; however, public awareness and socialization remain limited. Major obstacles include the shortage of Special Assistant Teachers (GPK), inadequate facilities and infrastructure, and the suboptimal implementation of Individual Learning Programs (PPI). Nevertheless, inclusive schools have provided positive impacts through improved educational access, better social interaction, and learning opportunities closer to students' living environments. Therefore, strengthening teacher competencies, increasing the number of GPKs, improving facilities, and enhancing collaboration among stakeholders are necessary to support more effective and equitable inclusive education in North Penajam Paser Regency.

Keywords: Children with Special Needs, CIPP Evaluation Model, Inclusive School Program.

1. PENDAHULUAN

Penelitian ini berangkat dari permasalahan pelaksanaan pendidikan sekolah inklusi yang hingga kini masih menghadapi berbagai kendala di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Meskipun pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga telah menunjukkan komitmen dalam memperluas akses pendidikan inklusi, kenyataannya pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya optimal. Data tahun 2025 mencatat bahwa lebih dari 40 sekolah dasar telah mengidentifikasi keberadaan peserta didik penyandang disabilitas (PDPD). Namun demikian, ketersediaan sarana, prasarana, serta sumber daya manusia yang memadai masih menjadi tantangan signifikan.

Pendidikan inklusi merupakan upaya pemerintah untuk memberikan layanan pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK), melalui sekolah reguler dengan penyesuaian kurikulum, sarana, dan pembelajaran sesuai Permendiknas No. 70 Tahun 2009. Di Indonesia, jumlah sekolah inklusi terus meningkat, dari 35.802 sekolah dengan 126.458 ABK pada tahun 2021 menjadi 44.477 sekolah dengan 146.205 ABK pada September 2023. Namun, di Kabupaten Penajam Paser Utara, pelaksanaan pendidikan inklusi masih belum optimal karena sekolah belum sepenuhnya mampu menyesuaikan sistem, layanan, dan fasilitas bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) saat ini masih terus berupaya membangun sistem pendidikan inklusi yang masih dalam tahap pengembangan. Saat ini, fasilitas pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus (ABK) masih terbatas, dengan hanya satu Sekolah Luar Biasa (SLB) yang berlokasi di Kelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Penajam. Kondisi ini menyulitkan ABK dari kecamatan lain yang harus menempuh jarak jauh untuk mendapatkan pendidikan sesuai kebutuhan mereka.

Permasalahan utama pendidikan inklusi di Kabupaten Penajam Paser Utara meliputi keterbatasan Guru Pembimbing Khusus (GPK), kurangnya fasilitas ramah ABK, rendahnya pemahaman masyarakat tentang pendidikan inklusi, serta belum optimalnya koordinasi dan kebijakan pelaksanaan di sekolah. Kondisi tersebut menyebabkan program pembelajaran inklusi belum berjalan maksimal dan masih menghadapi berbagai hambatan dalam implementasinya. Oleh karena itu, diperlukan kajian untuk mengevaluasi pelaksanaan pendidikan inklusi serta menemukan strategi peningkatan layanan yang lebih merata dan berkeadilan.

Langkah awal telah dilakukan dengan menginstruksikan setiap kecamatan agar menunjuk beberapa sekolah menjadi sekolah inklusi. Pemerintah juga berkomitmen memberikan pelatihan kepada guru-guru agar mereka mampu menangani siswa dengan kebutuhan khusus secara profesional dan empatik. Selain itu, DPRD turut mendorong pengalokasian anggaran untuk mendukung sarana prasarana pendidikan inklusi serta merekrut guru-guru pendamping khusus.

Penelitian ini berfokus dengan menggunakan model CIPP, di mana model ini dikembangkan oleh Daniel L. Stufflebeam sebagai suatu kerangka evaluasi yang komprehensif dan berorientasi pada pengambilan keputusan. Model CIPP merupakan singkatan dari *Context*, *Input*, *Process*, dan *Product*, yang masing-masing berfungsi untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan dan hasil suatu program. Menurut Stufflebeam (2017) model ini tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga menelaah kondisi awal, sumber daya yang digunakan, serta proses pelaksanaan yang terjadi, sehingga hasil evaluasi dapat digunakan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis pelaksanaan program sekolah inklusi bagi ABK pada satuan pendidikan dasar di Kabupaten Penajam Paser

Utara. Fokus kajian diarahkan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan program kebijakan sekolah inklusi bagi anak-anak berkebutuhan khusus untuk bersekolah.

Inilah yang menjadi alasan utama Peneliti mengangkat penelitian “**Analisis Model CIPP Dalam Program Pembelajaran Sekolah Inklusi Pada Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Penajam Paser Utara**”. Melalui penelitian ini, Peneliti bermaksud menganalisis keseluruhan aspek yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan program kebijakan tersebut baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, maupun hasilnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Kebijakan Publik

Thomas R Dye (Leo Agustino, 2014: 19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “...is whatever government choose to do or not to do” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu) (Soetari, 2014).

Kebijakan publik diartikan sebagai suatu rangkaian keputusan yang saling memiliki hubungan yang diterbitkan oleh badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Suatu kebijakan memiliki kaitan dengan proses pengambilan keputusan yang bertujuan untuk melanjutkan suatu tindakan yang akan dilakukan. Kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang dibuat oleh pemegang otoritas publik yang keberadaannya mengikat orang banyak. Kebijakan publik harus dibuat oleh pemegang mandat yang telah diberikan oleh publik atau orang banyak karena memiliki perwakilan atas banyak orang.

Tahap-tahap kebijakan publik menurut Fitri (2017) adalah sebagai berikut.

1. Penentuan Agenda
2. Perumusan Alternatif Kebijakan
3. Penetapan Kebijakan
4. Pelaksanaan atau implementasi kebijakan
5. Penilaian atau evaluasi kebijakan

Konsep Evaluasi Kebijakan

Secara umum, istilah ‘evaluasi’ disamakan dengan evaluasi, penilaian, dan perkiraan kata-kata yang menyatakan upaya menganalisis hasil kebijakan dalam satuan nilai. Evaluasi berkaitan dengan menghasilkan informasi tentang nilai atau manfaat dari hasil kebijakan.

Menurut Arikunto (2003), Evaluasi ialah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mengukur keberhasilan program pendidikan (Mayasari, 2021).

Terdapat tiga unsur yang harus dilakukan evaluator dalam pelaksanaan evaluasi, yaitu:

1. Menjelaskan output kebijakan yang merupakan hasil dari kebijakan tersebut.
2. Evaluasi berkaitan dengan kemampuan sebuah kebijakan dalam memperbaiki masalah sosial.
3. Evaluasi berkaitan dengan konsekuensi kebijakan dalam bentuk reaksi akan tindakan pemerintah.

Evaluasi biasanya dilakukan untuk membantu para pemimpin, pelaksana program, pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan menentukan:

1. apakah suatu program diperlukan,

2. apakah program dirancang dengan baik,
3. apakah semua langkah telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan
4. apakah program tersebut mencapai hasil yang diinginkan.

Menurut Situmorang evaluasi kebijakan dilakukan guna menemukan penyebab dari kegagalan kebijakan dan apakah kebijakan tersebut berakhir pada dampak yang dicitacitakan. Sehingga, tidak heran jika evaluasi dikatakan kegiatan fungsional yang tidak hanya dilakukan diakhir, tetapi juga pada setiap tahapan kebijakan. Kegiatan evaluasi terdiri dari spesifikasi, measurement, analisis dan rekomendasi (Marwiyah, 2022).

James Anderson (Pramono, 2020) membagi evaluasi implementasi kebijakan publik menjadi tiga, yaitu: (1) evaluasi kebijakan publik yang dipahami sebagai kegiatan fungsional, (2) evaluasi yang memfokuskan pada bekerjanya kebijakan, serta (3) evaluasi kebijakan sistematis yang melihat secara objektif program-program kebijakan yang ditujukan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan sejauh mana tujuan-tujuan yang ada telah dinyatakan dicapai.

Stufflebeam (2017) mengembangkan model CIPP (*Context, Input, Process dan Product*) sebagai pendekatan untuk evaluasi yang difokuskan pada proses pengambilan keputusan. Evaluasi konteks (*context*) melibatkan identifikasi kebutuhan untuk memutuskan tujuan program. Evaluasi masukan (*input*) mengarahkan pada keputusan tentang strategi dan desain kebijakan dan program. Evaluasi proses (*process*) mengidentifikasi kekurangan dalam program saat implementasi. Evaluasi produk (*product*) mengukur hasil kebijakan dan program untuk keputusan mengenai kelanjutan atau fokus kembali pada program.

Prinsip utama dari Model CIPP adalah bahwa proses evaluasi harus berorientasi pada pengambilan keputusan. Tujuannya adalah untuk mendukung kebutuhan para pembuat kebijakan. (Stufflebeam, 2017) lebih lanjut menjelaskan bahwa evaluasi seharusnya berperan sebagai proses yang memberikan informasi berguna untuk perbaikan program secara berkelanjutan selama program berlangsung, bukan hanya menilai keberhasilan atau kegagalan di akhir.

Konsep Pendidikan Inklusi

Menurut Sunardi (2005) dalam Fajra (2020) menerangkan bahwa pendidikan inklusi memposisikan anak berkebutuhan khusus tingkat berat dan sedang, maupun ringan pada kelas reguler. Hal ini berarti bahwa terlepas dari jenis dan gradasi kekurangan siswa berkebutuhan khusus, kelas reguler merupakan wadah belajar yang perlu dapat mengakomodasi ABK. Selanjutnya, (Skjorten, 2001) menjelaskan pendidikan inklusi sebagai struktur layanan bagi pendidikan yang memenuhi tujuh persyaratan, yaitu:

1. Terdapat ABK pada sekolah normal;
2. Adanya support dari masyarakat sekolah;
3. Kurikulum tidak kaku;
4. Pembelajaran beragam;
5. Memiliki pendidik kelas;
6. Pendidik spesial;
7. Memodifikasi teknik penilaian;
8. Tidak menggunakan system tidak naik kelas.
9. Pendidikan inklusi merupakan bentuk layanan pendidikan khusus yang menekankan bahwa setiap anak berkebutuhan khusus berhak memperoleh kesempatan belajar yang setara di kelas reguler, bersama teman-teman sebayanya.

Pendidikan inklusi merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan mewujudkan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh warga negara, tanpa membedakan antara anak berkebutuhan khusus dan anak lainnya, sehingga setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan yang layak dan berkualitas demi masa depan yang lebih baik.

Sekolah ini dinilai paling sesuai bagi anak berkebutuhan khusus selain dari Sekolah Luar Biasa (SLB).

Konsep Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 5 ayat (2), (3), dan (4) menjelaskan bahwa anak berkebutuhan khusus meliputi:

1. anak yang memiliki hambatan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial;
2. anak yang memiliki potensi kecerdasan serta bakat istimewa; dan
3. anak yang tinggal di daerah terpencil, terbelakang, atau di lingkungan masyarakat adat terpencil. Seluruh kelompok tersebut berhak memperoleh layanan pendidikan khusus sebagai bagian dari upaya pemerataan pendidikan.

Anak berkebutuhan khusus atau sering disingkat sebagai ABK adalah anak yang memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya seperti ketidakmampuan mental, emosi atau fisik (Ratih & Afin, 2013).

Konsep Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu PDBK bersifat sementara (temporer) dan PDBK bersifat menetap (permanen). PDBK temporer merujuk pada anak yang mengalami kesulitan belajar atau hambatan perkembangan yang disebabkan oleh faktor eksternal, seperti lingkungan sosial, ekonomi, atau keluarga. Sementara itu, PDBK permanen adalah anak yang memiliki hambatan belajar dan perkembangan yang bersumber dari faktor internal atau kondisi disabilitas, seperti gangguan penglihatan, pendengaran, atau keterbatasan intelektual yang bersifat menetap.

Adapun jenis-jenis PDBK meliputi :

1. Tunanetra (hambatan penglihatan);
2. Tunarungu (hambatan pendengaran);
3. Tunagrahita (hambatan intelektual);
4. Tunadaksa (hambatan fisik-motorik);
5. Hambatan emosi dan perilaku;
6. Lamban belajar (*slow learner*);
7. Kesulitan belajar spesifik;
8. Cerdas dan berbakat istimewa;
9. *Autistic Spectrum Disorder* (ASD);
10. *Attention Deficit Hyperactivity Disorder* (ADHD).

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni pendekatan yang bertujuan untuk memahami dan menelaah secara cermat dan tepat mengenai analisis Model CIPP dalam program pembelajaran sekolah inklusi pada satuan pendidikan dasar Kabupaten Penajam Paser Utara.

Peneliti mengambil tipe penelitian kualitatif deskriptif untuk memahami proses dan interaksi sosial yang ada pada objek yang akan diteliti.

Proses ini mencakup membuat pertanyaan penelitian dan prosedur yang masih bersifat sementara, mengumpulkan data melalui partisipan, analisis data secara induktif, dan selanjutnya memberikan interpretasi terhadap suatu makna berdasarkan pada topik penelitian.

Data penelitian diambil melalui teknik observasi dengan mengamati aktivitas pelaksanaan sekolah inklusi di lingkungan sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara, selain itu juga dilakukan wawancara kepada: 1 (satu) orang Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar; 1 (satu) orang Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD; 3 (tiga) orang kepala sekolah

inklusi; 4 (empat) orang guru sekolah inklusi ; dan 2 (dua) orang orangtua siswa, serta data lainnya dikumpulkan dengan mengambil berbagai dokumentasi yang sesuai dengan topik penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan penjelasan Creswell tentang tahapan analisis data kualitatif. Tahapan-tahapan tersebut meliputi penyediaan data mentah berupa transkrip, catatan lapangan, dan perspektif peneliti; mengorganisasi dan mempersiapkan data untuk analisis; membaca semua data dengan cermat; pengkodean; mengembangkan tema dan deskripsi data; menghubungkan tema; dan menafsirkan serta memberikan makna pada tema (Creswell, 2014).

Jumlah data yang diperoleh dalam penelitian ini sangat banyak dan beragam, sehingga diperlukan pengelolaan serta penyimpanan data yang baik agar tidak terjadi kehilangan data, baik sebagian maupun seluruhnya. Adapun langkah-langkah analisis data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. *Organizing and Preparing Data for Analysis* (mengorganisasikan dan menyiapkan data untuk dianalisis).

Pada tahap ini, peneliti menganalisis data mentah yang kemudian diorganisasikan berdasarkan tanggal pengumpulan, sumber data, jenis data, deskripsi data, serta karakteristik data yang berkaitan dengan pelaksanaan program sekolah inklusi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga.

2. *Read or Look at All the Data* (membaca dan menelaah seluruh data).

Peneliti membaca seluruh data yang telah terkumpul untuk mengetahui jenis data yang diperoleh, sumber data, serta makna yang terkandung dari hasil temuan di lapangan.

3. *Start Coding All of the Data* (melakukan pengodean terhadap seluruh data).

Peneliti memberikan kode atau tanda pada data yang telah dikelompokkan. Melalui proses pengodean ini, peneliti dapat menghasilkan kategorisasi data yang berkaitan dengan sosialisasi program sekolah inklusi.

4. *Used Coding Process to Generate a Description* (menggunakan proses pengodean untuk menyusun deskripsi).

Kode-kode yang telah dibuat digunakan untuk membantu peneliti menyusun deskripsi secara singkat, sistematis, dan lebih jelas, mulai dari gambaran umum hingga hal-hal yang lebih spesifik. Pada tahap ini, peneliti juga mengembangkan tema-tema pengodean dengan mengacu pada kerangka pemikiran penelitian. Selama proses analisis, berbagai kode terkait program sekolah inklusi akan terus bermunculan.

5. *Interrelating Theme* (menghubungkan antar tema). Setelah kategori data terbentuk, langkah berikutnya adalah mencari hubungan antar permasalahan yang diteliti.

Dalam tahap ini, peneliti menghubungkan berbagai kode terkait pelaksanaan program sekolah inklusi sehingga dapat terlihat bentuk-bentuk pelaksanaan program tersebut bagi anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Penajam Paser Utara.

6. *Interpreting the Meaning of Theme* (memberikan interpretasi dan makna terhadap tema).

Hasil hubungan antar kategori atau permasalahan kemudian diinterpretasikan agar makna dari setiap tema dapat dipahami secara menyeluruh oleh pembaca.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program pembelajaran sekolah inklusi pada satuan pendidikan dasar di Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan bentuk implementasi kebijakan publik di bidang pendidikan yang bertujuan memberikan layanan pendidikan yang adil, inklusif, dan responsif bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).

Pelaksanaan pendidikan inklusi tidak hanya dipahami sebagai proses pembelajaran di sekolah, tetapi juga sebagai bentuk pelayanan publik yang menuntut kesiapan tata kelola, kapasitas kelembagaan, serta kualitas pelayanan pendidikan yang mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara merata tanpa diskriminasi.

Pelaksanaan program dilakukan melalui penyesuaian metode pembelajaran, pendampingan, serta lingkungan belajar sesuai karakteristik peserta didik agar ABK tetap memperoleh hak pendidikan yang setara bersama siswa reguler. Kondisi tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dan sekolah dalam menerapkan prinsip responsivitas pelayanan publik melalui penyediaan layanan pendidikan yang adaptif dan berorientasi pada kebutuhan pengguna layanan pendidikan.

Meskipun pemerintah daerah telah menunjukkan komitmen melalui penunjukan sekolah inklusi dan perluasan akses pendidikan bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK), implementasi program masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan Guru Pendamping Khusus (GPK), belum optimalnya sarana dan prasarana, serta belum meratanya pemahaman mengenai pendidikan inklusi di lingkungan sekolah maupun masyarakat.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia, dukungan anggaran, dan tata kelola kelembagaan masih belum sepenuhnya mendukung efektivitas implementasi kebijakan pendidikan inklusi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola program, peningkatan kapasitas aparatur pelayanan pendidikan, pemerataan sumber daya, serta dukungan kebijakan yang lebih terstruktur agar layanan pendidikan inklusi dapat berjalan secara efektif, merata, berkelanjutan, dan mampu mewujudkan prinsip keadilan sosial dalam pelayanan publik di bidang pendidikan.

1. Menyediakan Pola Pembelajaran Sesuai Karakter ABK

Keberhasilan program pendidikan inklusi tidak hanya diukur dari kemampuan peserta didik mengikuti standar akademik reguler, tetapi dari sejauh mana layanan pendidikan mampu memenuhi kebutuhan dan menjamin hak pendidikan setiap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) secara adil dan proporsional.

Implementasi layanan pendidikan inklusi melalui penyesuaian pembelajaran, pendampingan oleh Guru Pendamping Khusus (GPK), asesmen awal, pembelajaran individual, penggunaan pendekatan kreatif dan adaptif, serta dukungan orang tua menunjukkan adanya upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pendidikan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pendekatan tersebut mencerminkan prinsip pelayanan publik yang menekankan fleksibilitas, kolaborasi, inovasi, dan penghargaan terhadap keberagaman sebagai bentuk pelayanan yang inklusif dan non-diskriminatif.

Namun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan kompetensi guru, minimnya jumlah GPK, belum optimalnya asesmen dan pembelajaran individual, serta keterbatasan media dan strategi pembelajaran adaptif. Kapasitas sumber daya manusia, tata kelola pelayanan, serta dukungan sarana dan kebijakan masih belum sepenuhnya mendukung efektivitas implementasi program pendidikan inklusi.

Berdasarkan analisis model CIPP pada aspek process dan product, pendidikan inklusi di Kabupaten Penajam Paser Utara telah memberikan dampak positif terhadap kualitas layanan pendidikan bagi ABK, tetapi masih memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kompetensi aparatur pelayanan pendidikan, serta pengembangan sistem layanan yang lebih responsif dan berkelanjutan agar tujuan pelayanan publik di bidang pendidikan dapat tercapai secara optimal.

2. Menyediakan Fasilitas yang Sesuai dengan Kondisi ABK

Penyediaan fasilitas pendidikan inklusi di Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan bagian dari implementasi pelayanan publik di bidang pendidikan yang bertujuan menjamin aksesibilitas dan pemerataan layanan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).

Meskipun fasilitas pendidikan inklusi masih terbatas dan belum merata, pelaksanaan layanan pendidikan tetap memberikan dampak positif terhadap perkembangan peserta didik, khususnya dalam meningkatkan partisipasi belajar, kemampuan komunikasi, interaksi sosial, dan kemampuan adaptasi di lingkungan sekolah.

Keberadaan Guru Pembimbing Khusus (GPK), penggunaan media pembelajaran sederhana, penyesuaian ruang belajar, serta kolaborasi antara sekolah, guru, dan orang tua menunjukkan adanya inovasi pelayanan publik yang dilakukan untuk mengoptimalkan layanan pendidikan di tengah keterbatasan sarana dan prasarana.

Namun demikian, keterbatasan fasilitas fisik, media pembelajaran adaptif, aksesibilitas, serta dukungan teknologi masih memengaruhi kualitas dan pemerataan layanan pendidikan inklusi antar sekolah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan, dukungan sumber daya, dan pengelolaan pelayanan pendidikan belum sepenuhnya mendukung efektivitas implementasi kebijakan pendidikan inklusi.

Berdasarkan analisis model CIPP, fasilitas sebagai bagian dari aspek input belum terpenuhi secara optimal sehingga berdampak terhadap efektivitas pelaksanaan program pendidikan inklusi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan, peningkatan kapasitas kelembagaan, pemerataan sumber daya, serta dukungan anggaran yang lebih memadai agar penyediaan fasilitas pendidikan inklusi dapat berjalan lebih optimal, aksesibel, berkualitas, dan berkeadilan sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pendidikan.

3. Menyiapkan sumber daya tenaga kependidikan/guru pendamping yang kompeten terhadap kondisi ABK

Keterbatasan jumlah dan kompetensi Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang belum sebanding dengan jumlah serta keragaman karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia dalam pelayanan pendidikan inklusi masih belum optimal. Kondisi tersebut menyebabkan proses pendampingan pembelajaran masih banyak bergantung pada guru kelas yang memiliki pemahaman pendidikan inklusi secara terbatas, sehingga kualitas layanan pendidikan bagi ABK belum sepenuhnya berjalan secara efektif dan profesional.

Meskipun pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai program pengembangan kapasitas, seperti *In House Training (IHT)* dan bimbingan teknis, penguatan kompetensi tenaga pendidik masih bersifat dasar dan belum mampu memenuhi kebutuhan teknis pelayanan pendidikan inklusi secara menyeluruh.

Pengembangan kapasitas aparatur pelayanan publik di bidang pendidikan masih memerlukan penguatan, khususnya dalam peningkatan kompetensi profesional, pemerataan tenaga pendidik, dan penguatan tata kelola layanan pendidikan inklusi. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan, penambahan dan pemerataan GPK, pengembangan profesional guru, serta peningkatan kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan pemerintah agar kualitas pelayanan pendidikan inklusi dapat berjalan lebih adaptif, responsif, efektif, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).

4. Penyediaan kurikulum pembelajaran sesuai dengan karakter ABK

Penyediaan kurikulum pembelajaran bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dalam pendidikan inklusi merupakan bagian dari implementasi pelayanan publik di bidang pendidikan yang menekankan prinsip fleksibilitas, adaptivitas, dan responsivitas layanan terhadap kebutuhan masyarakat.

Kurikulum disusun berdasarkan asesmen awal untuk mengidentifikasi potensi, hambatan, dan kebutuhan belajar peserta didik sehingga proses pembelajaran, metode, materi, serta sistem evaluasi dapat disesuaikan secara tepat sesuai karakteristik masing-masing siswa.

Implementasi kurikulum inklusi juga dilakukan melalui modifikasi tujuan pembelajaran, strategi pengajaran, pemanfaatan teknologi pendidikan, serta kolaborasi antara guru kelas dan Guru Pendamping Khusus (GPK) sebagai bentuk tata kelola pelayanan pendidikan yang kolaboratif dan berorientasi pada kebutuhan pengguna layanan pendidikan.

Namun demikian, pelaksanaan kurikulum inklusi masih menghadapi berbagai kendala, seperti belum adanya pedoman teknis dan kebijakan khusus yang terstruktur, serta keterbatasan kompetensi tenaga pendidik dalam mengembangkan pembelajaran adaptif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aspek tata kelola kebijakan, regulasi, dan kapasitas kelembagaan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi masih belum optimal.

Berdasarkan analisis model CIPP, khususnya pada aspek *context*, dukungan kebijakan dan regulasi kurikulum inklusi belum terpenuhi secara maksimal sehingga berdampak pada efektivitas implementasi program pembelajaran inklusi di sekolah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan, standarisasi pedoman kurikulum, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar layanan pendidikan inklusi dapat berjalan lebih sistematis, responsif, dan berkeadilan sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pendidikan.

Terdapat beberapa faktor keberhasilan dan kendala yang terjadi di lapangan dalam pelaksanaan program pembelajaran sekolah inklusi pada satuan pendidikan dasar di Kab. Penajam Paser Utara adalah sebagai berikut:

Faktor penentu keberhasilan program

1. Penerapan pembelajaran adaptif sesuai kebutuhan individual ABK.
2. Perubahan paradigma pendidikan yang lebih inklusif dan menghargai keberagaman.
3. Terciptanya lingkungan belajar yang fleksibel, nyaman, dan suportif.
4. Peningkatan kemampuan non-akademik ABK seperti kemandirian, interaksi sosial, dan regulasi emosi.
5. Peran Guru Pendamping Khusus (GPK) dalam mendukung pembelajaran dan pendampingan ABK.
6. Inovasi guru dalam memanfaatkan media dan fasilitas sederhana untuk mendukung pembelajaran.
7. Kolaborasi antara sekolah, guru, GPK, dan orang tua dalam memantau perkembangan peserta didik.
8. Peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, bimtek, dan *In House Training* (IHT).
9. Kurikulum yang fleksibel dan berorientasi pada pengembangan keterampilan hidup serta kemandirian peserta didik.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan program

1. Keterbatasan pemahaman guru terhadap karakteristik dan kebutuhan ABK.
2. Pelatihan pendidikan inklusi yang belum spesifik dan mendalam.
3. Keterbatasan anggaran khusus pendidikan inklusi.
4. Sarana dan prasarana pendukung pembelajaran ABK yang belum memadai.
5. Belum tersedianya pedoman kurikulum inklusi yang terstandar.
6. Kurangnya penguatan kebijakan, sistem pendukung, dan koordinasi antar pemangku kepentingan.

IMPLIKASI PENELITIAN

Program pendidikan inklusi di Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai bentuk pelayanan publik di bidang pendidikan memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Pelaksanaan pembelajaran yang adaptif, fleksibel, dan humanis mampu membantu perkembangan kemampuan sosial, komunikasi, kemandirian, serta kemampuan belajar peserta didik sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing anak.

Keberadaan Guru Pendamping Khusus (GPK), penggunaan media pembelajaran sederhana, serta kolaborasi antara sekolah, guru, dan orang tua juga sangat membantu dalam mendukung keberlangsungan layanan pendidikan inklusi di tengah keterbatasan fasilitas dan sumber daya yang tersedia.

Sebagai sebuah program pelayanan publik yang terus berkembang, pelaksanaan pendidikan inklusi tentu memerlukan dukungan kebijakan, tata kelola, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia agar implementasi layanan dapat berjalan lebih optimal.

Dalam setiap kebijakan pendidikan inklusi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, penyediaan fasilitas, peningkatan kompetensi guru, pemerataan Guru Pendamping Khusus (GPK), serta penyusunan kurikulum yang adaptif memiliki peran penting dalam menunjang keberhasilan program.

Melalui dukungan tersebut, sekolah diharapkan mampu memberikan layanan pendidikan yang lebih responsif, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh peserta didik tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, penguatan kebijakan pendidikan inklusi menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan bagi masyarakat, khususnya bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan program pendidikan inklusi pada satuan pendidikan dasar di Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan bentuk implementasi kebijakan publik di bidang pendidikan yang bertujuan memberikan layanan pendidikan yang adil, inklusif, dan responsif bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).

Berdasarkan analisis model CIPP, aspek context menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan inklusi telah tersedia, namun implementasi dan pemahaman terkait pendidikan inklusi masih belum merata di setiap satuan pendidikan. Pada aspek input, keterbatasan Guru Pendamping Khusus (GPK), sarana prasarana, media pembelajaran, serta dukungan anggaran menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya dan kelembagaan masih belum optimal dalam mendukung pelaksanaan layanan pendidikan inklusi. Pada aspek process, sekolah telah berupaya menerapkan pembelajaran adaptif dan pendampingan bagi ABK, meskipun implementasinya belum berjalan secara maksimal dan Program Pembelajaran Individual (PPI) belum diterapkan secara optimal. Sementara itu, pada aspek product, program pendidikan inklusi telah memberikan dampak positif terhadap perkembangan sosial, komunikasi, kemandirian, dan akses pendidikan bagi ABK sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pendidikan.

Namun demikian, pelaksanaan pendidikan inklusi masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan kompetensi guru, minimnya pelatihan khusus pendidikan inklusi, belum memadainya fasilitas pendukung, rendahnya pemahaman masyarakat, serta belum optimalnya koordinasi dan dukungan kebijakan antar lembaga.

Efektivitas implementasi kebijakan pendidikan inklusi masih memerlukan penguatan pada aspek tata kelola, kapasitas sumber daya manusia, dukungan regulasi, serta koordinasi antar

pemangku kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparatur pelayanan pendidikan, peningkatan fasilitas dan dukungan anggaran, serta penguatan sistem tata kelola dan kebijakan pendidikan inklusi agar layanan pendidikan bagi ABK dapat berjalan lebih efektif, merata, responsif, dan berkelanjutan sesuai prinsip pelayanan publik yang berkeadilan tanpa diskriminasi.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, R. D., Zakiah, L., Hasanah, A., Faruqi, M. I., & Maulidina, C. A. (2024). Implementasi pendidikan multikultural pada anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar inklusi. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(2), 875-882.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Damayanti, D. (2025). Tantangan dalam Implementasi Pendidikan Inklusi di SDN Kramat Jati 24: Tinjauan dari Perspektif Kepala Sekolah dan Guru. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 2(2), 1-16. <https://doi.org/10.47134/pgsd.v2i2.1375>
- Dian Suluh. (2022). *Kebijakan Publik : Proses, Implementasi dan Evaluasi*. Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI).
- Endang Soetari. (2014). *Pengantar Kebijakan Publik*. Pustaka Setia.
- Fadilah, N. (2025). Implementasi Pendidikan Inklusi Pembelajaran Di Sekolah Dasar : Studi Kasus Pada Siswa Berkebutuhan Khusus Di Kelas Reguler. *Jurnal Inovasi Pembelajaran Progresif*, 6, 445-447.
- Fadli, S. (2024). Implementasi Model Evaluasi CIPP Pada Pelaksanaan Pembelajaran Matematika Dalam Program Merdeka Belajar Di Sekolah Dasar. *SCIENCE : Jurnal Inovasi Pendidikan Matematika Dan IPA*, 4(2).
- Fajra, M. (2020). Pengembangan Model Kurikulum Sekolah Inklusi Berdasarkan Kebutuhan Perseorangan Anak Didik. *Jurnal Pendidikan*, 21, 51-53.
- Fitri, I. (2017). *Analisis Kebijakan Publik*. Penerbit Aura : CV. Anugrah Utama Raharja.
- Fitriana, A. S. (2024). Pendidikan jasmani yang inklusif untuk siswa berkebutuhan khusus di sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan dan Keperawatan Olahraga*, 2(1), 14-15.
- Harefa, D., Harefa, S. E., & Herlina, E. S. (2023). Tantangan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Pendidikan Inklusif di Semua Tingkatan Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 2(3).
- Hasanah, I. M., Puspitasari, W. P., Husnah, F. M., Rahmiati, & Meilani, S. F. (2025). Asesmen awal berdasarkan anak berkebutuhan khusus (ABK). *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 5(2), 1385-1386.
- Intan Fitri. (2017). *Analisis Kebijakan Publik*. Penerbit Aura : CV. Anugrah Utama Raharja.
- Izzah, N., Setianti, Y., & Tiara, O. (2023). Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Mewujudkan Sekolah Ramah Anak di Sekolah Inklusi. *Murhum : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(2), 272-284. <https://doi.org/10.37985/murhum.v4i2.236>
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik : Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas*. Universitas Negeri Gorontalo Press.
- Kemendikbudristek. (2022). *Panduan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif*.
- Marwiyah. (2022). *Kebijakan Publik : Administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Analisis Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. CV. Mitra Ilmu.
- Melda Fajra. (2020). Pengembangan Model Kurikulum Sekolah Inklusi Berdasarkan Kebutuhan Perseorangan Anak Didik. *Jurnal Pendidikan*, 21, 51-53.

- Mutaqin, I. (2024). Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka Dengan Teori Model Evaluasi CIPP Pada Mata Pelajaran IPAS Di Madrasah Ibtidaiyah (Studi Kasus di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 4 Jombang). *Jurnal Pendidikan Dasar Islam*, 6(2). <https://doi.org/10.19184/se.v6i1.3964>
- Nilawati, S. (2025). Implementasi Model Evaluasi Cipp Pada Program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial (JIPSI)*, 4(1), 54-61. <https://doi.org/10.58540/jipsi.v4i1.824>
- Nurahma, S. S., Prasetyo, T., & Hasnin, H. D. (2025). Inovasi strategi pembelajaran dan pemanfaatan teknologi pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus. *JIPSD: Jurnal Inovasi Pendidikan Sekolah Dasar*, 1(3).
- Paridah, S. (2022). Program Evaluasi Model CIPP (Context, Input, Process, Product) Untuk Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Pembelajaran Tematik Di Era Pandemi Covid-19. *Buana Pendidikan*, 18(1). http://jurnal.unipasby.ac.id/index.php/jurnal_buana_pendidikan/index
- Salma, Q. A. (2025). Pendidikan Inklusi di SDN Ciracas Jakarta Timur: Tantangan dan Implementasi di Sekolah. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 2(2), 1-20. <https://doi.org/10.47134/pgsd.v2i2.1373>
- Saskia, Y., Suriansyah, A., & Rafianti, W. R. (2024). Peran guru pendamping khusus (GPK) dalam pendidikan inklusi di sekolah dasar. *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(4), 2203-2209.
- Sijabat, A. B. (2025). Analisis Efektivitas Pembinaan Iman Anak Menggunakan Model CIPP (Context, Input, Process, Product) di Stasi Santo Yakobus Paroki Santo Padre Pio Helvetia. *Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Katolik*, 5, 281-301. <https://doi.org/10.52110/jppak>
- Soetari, E. (2014). *Pengantar Kebijakan Publik*. Pustaka Setia.
- Stufflebeam. (2017). *The CIPP Evaluation Model*. A Division of Guilford Publications, Inc.
- Sugiyono, P. (2015). *Metode penelitian kombinasi (mixed methods)*. Bandung: Alfabeta (Vol. 28).
- Suluh, D. (2022). *Kebijakan Publik : Proses, Implementasi dan Evaluasi*. Penerbit Samudra Biru.
- Yulianto Kadji. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik : Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas*. Universitas Negeri Gorontalo Press.
- Zulfa, C. S. (2025). Implementasi Pendidikan Inklusi Kelas II Di SDN Nayu Barat I Surakarta Tahun 2024/2025. *Jurnal Seputar Isu Dan Inovasi Pendidikan*, 1(2), 43-48.